

José Humberto Trejo Catalán

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales (INEF). Ha publicado ponencias, artículos y capítulos de libros sobre transición democrática, reforma educativa y profesionalización docente, así como un libro de autor: Políticas de profesionalización del magisterio en contextos de transición democrática en América Latina. Ha participado como ponente y panelista en diversos foros nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Estatal para Investigadores de Chiapas (México), así como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo Superior de la Secretaría de Educación Pública (México) y del Cuerpo Académico Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento. En el servicio público, entre otras responsabilidades, ha sido Director General de

Formación Continua y Coordinador de Estrategias en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

Educación, migración y desarrollo: desafíos para la colaboración de México, Centro América y el Caribe en el contexto post Covid19

Education, migration and development: challenges for the collaboration of Mexico, Central America and the Caribbean in the post-Covid19 context

José Humberto Trejo Catalán

humberto.trejo@cresur.edu.mx

*Recepción: 14 de julio de 2020
Aprobación: 15 de agosto de 2020*

Resumen

En este artículo se aborda el análisis sobre el contexto socioeconómico, principalmente de los países del Triángulo Norte y México, respecto a la migración y cuáles son sus oportunidades y desafíos. Se presenta un panorama general del rezago económico y social y el Índice de Desarrollo Humano. Se analiza la naturaleza de la migración de la RC a los EUA y, finalmente, la vertiente educativa en el PDI. Se concluye principalmente en que Centroamérica puede convertirse en el siglo XXI en una región capaz de funcionar como un actor geopolítico estratégico, en la medida que se logren cambios en los factores determinantes de desarrollo.

Palabras clave: cooperación regional, desarrollo educativo, rezago económico y social, índice de desarrollo humano.

Abstract

This article deals with the analysis of the socioeconomic context, mainly the countries of the Northern Triangle and Mexico, regarding migration and its opportunities and challenges. An overview of the economic and social lag and the Human Development Index are presented. The nature of the migration from the CR to the USA and, finally, the educational aspect in the PDI is analyzed. It is mainly concluded that Central America can become in the 21st century a region capable of functioning as a strategic geopolitical actor, to the extent that changes are achieved in the determining factors of development.

Keywords: regional cooperation, educational development, economic and social lag, human development index.

Introducción

El istmo centroamericano y algunas islas del Caribe hispano conforman una de las regiones con mayor desigualdad y rezago económico del planeta. Esta generalización incluye al menos a tres estados del sur de México –los de menor desarrollo económico y social del país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas–; a las comunidades indígenas y afrodescendientes Costa Rica y Panamá, a pesar del nivel de desarrollo medio que presentan estos países; y, desde luego, a Nicaragua y Haití quienes presentan los indicadores más desfavorables de desarrollo en el continente.

Por ello, ante la proximidad relativa con los Estados Unidos, y en menor medida con Canadá y el norte de México, la migración representa uno de los principales mecanismos para el desarrollo de estos países; además de la mera necesidad económica, la fragilidad del estado de derecho en la región, la violencia social generalizada y, en algunos momentos, la presencia de grupos paramilitares al servicio de distintos fines, impulsan también una diáspora de la población local hacia el norte del

continente, donde eventualmente se ocupa esa fuerza de trabajo, calificada y no calificada.

Mientras que la demanda de esta fuerza de trabajo es intermitente, la necesidad de migrar para obtener ingresos por parte de la población del sur de México, Centroamérica y el Caribe es constante y, lamentablemente, creciente. A pesar del tránsito a la democracia experimentado por estos países en las últimas décadas, no se han generado condiciones para el desarrollo de las economías locales; con excepción de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde pueden documentarse datos de crecimiento económico y desarrollo social que se ubican claramente por encima del promedio de la región, como se verá más adelante. En contraste, el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, los estados del sur de México, Belice y Haití, han profundizado su rezago relativo en los años recientes, lo cual incrementa la migración local hacia Estados Unidos. El desarrollo de esos circuitos ha propiciado también la incorporación de personas de América del Sur, Asia y África por los corredores de migración irregular abiertos originalmente por la población México-Centroamericana y caribeña.

En medio de este proceso, el gobierno de México logró instalar en la agenda regional el compromiso de sumar esfuerzos para detonar el desarrollo de Centroamérica y el sur de México. Lo cual tiene todo el sentido económico y social: si la fuerza de trabajo está en esa región, es más fácil trasladar o desarrollar ahí las empresas que necesitan de ella, que esperar que dicha población se mueva hacia el norte, en medio de todo tipo de riesgos, incluso el de ser utilizados para actos criminales.

Con el ánimo de sumarse a esta iniciativa, desde el CRESUR se propuso la construcción de un programa de cooperación para el desarrollo educativo de la región. Así, el Programa de Cooperación para el Desarrollo Educativo de México-Centro América y el Caribe (EDUSUR), se constituyó como un proyecto internacional e interinstitucional de intervención educativa con el propósito de propiciar condiciones favorables de cohesión social, cultura

de la paz y no violencia que contribuyan a la transformación de la región.

Dicho programa partió de la premisa de que el fortalecimiento de los sistemas educativos incide en una mejor comprensión y asimilación de los fenómenos migratorios y en la formación de individuos y sociedades respetuosos de los derechos del otro. El presente artículo desarrolla un marco para este proyecto y desarrolla argumentos para su justificación.

El flujo migratorio de Centroamérica y México

Los motivos de la migración en la región tienen estímulos semejantes (CEPAL, 2019): i) violencia e inseguridad derivada de la presencia y conflicto entre pandillas; ii) reclutamiento forzado de niños para participar en grupos de la delincuencia organizada; iii) inseguridad alimentaria; iv) desastres naturales; v) desestabilidad política; y, vi) pobreza.

Para el caso de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) Orozco y Yansura (2015, citados en Canales y Rojas, 2018), distinguen que la migración por inestabilidad política fue el principal motivo entre 1970 y 1980; la migración suscitada entre los noventa y dos mil fue de índole económica y en la actualidad se identifican factores como la "(...) violencia, la reunificación familiar, el trabajo y el crecimiento económico" (p. 37). Se calcula entre 700 y 800 mil personas el flujo migratorio de esta zona hacia los Estados Unidos durante 2019 y tiene una edad promedio de 25.2 años.

Para el caso de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) Ángeles y Rojas, (2018), distinguen que la migración por inestabilidad política fue el principal motivo entre 1970 y 1980; la migración suscitada entre los noventa y dos mil fue de índole económica y en la actualidad se identifican factores como la "(...) violencia, la reunificación familiar, el trabajo y el crecimiento económico" (Canales y Rojas, 2018, p. 37). Se calcula entre 700 y

800 mil personas el flujo migratorio de esta zona hacia los Estados Unidos durante 2019 y tiene una edad promedio de 25.2 años.

Enseguida se presenta en la figura 1 la comparación de los índices de IDH México y los países pertenecientes al Sistema de Integración Centroamericana (Global Data, s.f.). Destacan las observaciones siguientes:

- i.** Costa Rica registra el IDH más alto, 0.794, ligeramente superior al de Panamá (0.790) y con una diferencia significativa respecto de México (0.774) que se ubica en tercer lugar;
- ii.** Además de Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana (0.735) y Belice (0.708) se ubican también por encima del 0.700 pero debajo del 0.800, en el rango de los países de Desarrollo Alto, de acuerdo a este indicador;
- iii.** Guatemala (0.652), Honduras (0.616), El Salvador (0.675) y Nicaragua (0.658) se ubican entre los países de Desarrollo Medio;
- iv.** La distancia entre Costa Rica, con el índice mayor, y Honduras, con el menor, es de 0.178 puntos, lo que equivale a décadas de políticas bien instrumentadas y sostenidas presupuestalmente a favor del primero.
- v.** En todos los casos, el Índice de Salud (IS) es el mayor de los tres componentes del IDH, y
- vi.** En todos los casos, con excepción de Belice, el Índice de Educación (IE) es el menor de los tres componentes del IDH,

Figura 1.
 Grupo de análisis: México y SICA, 2017

Fuente: Elaboración propia con base en Global Data Lab, s.f.

El fenómeno migratorio en México

México es un corredor migratorio que abarca origen, tránsito, destino y retorno de migrantes internos y externos y es también un importante expulsor y receptor de migrantes o territorio de paso. La migración forzada se ha acentuado de manera inusual durante los años recientes; es previsible que la tendencia se incremente significativamente al concluir la emergencia sanitaria y se recupere la movilidad social. Las solicitudes de asilo y refugio al gobierno de México se han incrementado en forma exponencial de población de Guatemala, Honduras, El Salvador, así como de Venezuela, Haití, Nigeria, Pakistán, India, Bangladesh y Afganistán.

Sin embargo, hace falta en el país una cultura de derechos humanos que considere a los migrantes sujetos de derecho, sin entrar en conflicto o competencia con la población nacional. Esto supone generar procesos educativos y de convivencia social basados en la comprensión del otro y la aceptación del cambio social, sobre todo en las ciudades fronterizas y los puntos de tránsito de la migración.

De acuerdo con la información proporcionada por Médicos Sin Fronteras México, (MSF, s.f.), además de la frontera sur de México, otras entidades tienen una participación importante en los procesos migratorios, sea como entidades expulsoras, o bien de tránsito o destino, tal es el caso de...

- i.** Los 6 estados de la frontera con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas);
- ii.** Veracruz, como estado receptor de las dos rutas que provienen de Chiapas;
- iii.** Querétaro, como entidad que recibe la migración proveniente de Veracruz y es, a su vez punto de partida de las cinco rutas hacia los estados fronterizos: la Noreste, Norte y Noroeste; y,
- iv.** Las principales entidades de tránsito, como Sinaloa, Nayarit, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

Las rutas intermedias son:

- ◆ Sureste. Va de Tenosique, Chiapas, a Tierra Blanca, Veracruz. Inicia en Chiapas y termina en Veracruz. Pasa por el estado de Tabasco.
- ◆ Suroeste. Va de Tapachula, Chiapas a Tierra Blanca, Veracruz. Al igual que la anterior, inicia en Chiapas y termina en Veracruz pero usa a Oaxaca como estado de tránsito.
- ◆ Centro. Va de Veracruz a Querétaro. En Veracruz confluyen las rutas Sureste y Suroeste, y pasa por los estados Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México.

Las rutas finales (todas parten de Querétaro):

- ◆ Noreste. De Querétaro a Ciudad Acuña, Coahuila, pero abarca los estados fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León. Transita por los estados de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí.
- ◆ Norte. De Querétaro a Ciudad Juárez, Chihuahua. Pasa por los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Coahuila, que a su vez es destino final de la ruta Noreste.
- ◆ Noroeste. Va de Querétaro a Tijuana, Baja California, pero pasa por los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua.

De manera que los cambios en el fenómeno migratorio a partir del endurecimiento de las políticas de control a la movilidad social y de los impactos sociales y económicos de la pandemia, hacen necesario abordarlo desde una perspectiva distinta al enfoque de la seguridad nacional y la seguridad pública. Una de las claves del nuevo enfoque deberá ser la cooperación regional, como base para la construcción y divulgación de una visión incluyente y humanitaria de esta nueva realidad.

Educación de la población migrante

La escolaridad de la población migrante que transita por México, es difícil de conocer, sin embargo, se ha logrado identificar que “55% de estas personas no cuenta con estudios secundarios completos y solo el 20% tiene algún tipo de estudio superior” (CEPAL, 2019).

El rezago de esta población se explica, entre algunos de sus varios factores, por la presencia de diversas barreras educativas poco atendidas o, inclusive, normalizadas en los sistemas educativos de la región:

- i.** Condiciones insuficientes para la permanencia y continuidad educativa, como infraestructura, equipamiento y materiales educativos;
- ii.** Falta de metodologías para la enseñanza desde el multilingüismo y la diversidad cultural que prevalece en la población con mayores carencias;
- iii.** Precarias condiciones laborales y alta rotación de personal docente;
- iv.** Dificultades para configurar una oferta pertinente para la atención a la población en contextos de constante movilidad de acuerdo con ciclos agrícolas; y,
- v.** Falta de coordinación entre las instituciones que atienden educativamente a los sectores más vulnerados económica y socialmente del país.

Frente a esta realidad las instituciones de educación superior de la región y sus científicos sociales representan un activo para favorecer el desarrollo educativo de la región y, particularmente, el de las y los docentes de educación básica y media, responsables de la formación ciudadana de toda la población, incluyendo naturalmente la población migrante, a quienes deben formar para la vida, el trabajo y el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa.

La vertiente educativa en el PDI

Como se dijo, el Plan para el Desarrollo Integral de Centroamérica y el Sur sureste de México elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2019), en adelante PDI, propone cuatro ejes: 1) Gestión Migratoria, cuyo objetivo es implementar programas que garanticen los derechos humanos y protección de las personas migrantes, refugiadas o en busca de refugio; 2) Desarrollo Económico, que se propone mejorar el desempeño económico, atraer inversión, incrementar el comercio, mejorar la generación de ingresos y trabajo digno y decente, preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria, para fomentar el arraigo de las comunidades en sus lugares de origen; 3) Acceso a los Derechos Sociales y al bienestar, con prioridad en los territorios de mayor índice migratorio; y, 4) Sustentabilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión integral de riesgos para mitigar su incidencia como motivo de la migración.

Como una acción fundamental para promover el acceso de la población a los derechos sociales, el PDI (CEPAL, 2019) considera un conjunto de acciones dentro del Programa de Ampliación de Acceso y Mejora de la Calidad de la Educación. A partir de ello, busca incidir en la educación para formar capital humano, que haga factible la movilidad social y contribuya a la cohesión social, la mejora económica, la cultura de la paz y propiciar que la migración sea opcional.

En materia de atención educativa a la población migrante en la región, pueden identificarse los siguientes fenómenos (Sleiman, 2011):

- i.** Las políticas educativas para niños y jóvenes migrantes son regularmente compensatorias pero no son específicas para migrantes;
- ii.** Las acciones, programas y políticas se concentran en EUA, Canadá y México;
- iii.** No se registran políticas, pero si acciones en Costa Rica, Salvador, Guatemala y Panamá;
- iv.** Si se registran políticas en México y EUA; y,

v. Sólo en EUA se desarrolla una política amplia, plasmada en la Ley de Educación, con directivas de presupuesto y objetivos generales para los migrantes.

El intercambio de experiencias, el desarrollo de investigaciones en conjunto sobre desafíos comunes como la educación en contextos interculturales multilingües, en contextos de violencia rural y urbana, la investigación para detonar procesos de innovación educativa situados y pertinentes que potencien el saber y el saber hacer de las comunidades educativas de la región, es sin duda una vía original y atendible para impulsar el desarrollo educativo de la región centroamericana desde y para una Sociedad del Aprendizaje cuya dinámica, de acuerdo con Stiglitz y Greenwald, (2014, pp. 25-26), obedece a la siguiente lógica: a) “los aumentos en los niveles de vida son ... resultado de los aumentos en la productividad”; b) la productividad es resultado del aprendizaje, c) los incrementos en la productividad (aprendizaje) son endógenos, d) por lo cual “el punto focal de las políticas debería ser aumentar el aprendizaje al interior de la economía”; e) de manera que “la intervención del gobierno” debe orientarse a “Incrementar la capacidad y los incentivos para aprender, y aprender a aprender, y luego cerrar las brechas de conocimiento que separan a las empresas...”.

El modelo de Cooperación para el Desarrollo Educativo que requiere la región debe incidir en i) los actores –personas físicas (directivos, docentes, discentes), y organismos (secretarías o ministerios) tanto educativos como concurrentes–, ii) los recursos, iii) los procesos educativos (docencia, investigación, publicaciones, divulgación, difusión), y iv) los procesos de soporte (administración, finanzas, comunicación, tecnología, jurídico), para lograr un cambio significativo en el acceso, continuidad, trayectoria y resultados educativos para transformar la realidad de la comunidad México-SICA.

EDUSUR

De ahí que el programa propuesto por el CRESUR tiene como objetivo

Facilitar procesos de intervención educativa conjunta y articulada de los estados y países del corredor migrante de México-Centro América y el Caribe centrados en el perfeccionamiento docente, la investigación, la divulgación y la socialización, con enfoques innovadores, que contribuyan al entendimiento del fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos, para evitar la migración forzada y favorecer la cultura de la paz y el desarrollo sustentable; así como la tolerancia y aceptación de la migración no forzada en un marco de inclusión y fraternidad regional.

El programa busca, además, generar una amplia gama de servicios educativos, como: cursos, diplomados, programas de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado; investigaciones, publicaciones y foros académicos de divulgación, alineados con las prioridades y estrategias del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica formulado por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

Un paso inicial de este proyecto fue la organización del Foro: Cooperación para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe, cuyas participaciones se presentan en el presente número de la Revista Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios RIEL, que edita el CRESUR en colaboración con el Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La Serena, de Chile.

Referencias

- Bárcena A. (2019). Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL. Síntesis del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México presentada en la Ciudad de México, 20 de mayo de 2019. Recuperado de https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf
- Canales, A. y Rojas, M. (2018). Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica. CEPAL. Serie Población y Desarrollo. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf
- CEPAL (2019). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL (LC/MEX/TS.2019/6), Ciudad de México, 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de Desarrallo_Integral_El.pdf
- Global Data Lab. (s.f.). Recuperado de www.globaldatalab.org/shdi/.
- MSF (s.f.). Médicos de Sin Fronteras México. Recuperado de <https://www.msf.mx/MigrantesyRefugiados>
- Sleiman, M. (2011). Educación para niñas, niños y jóvenes inmigrantes en las américas: situación actual y desafíos. Washington, D.C., Estados Unidos de América: Organización De Los Estados Americanos.
- Stiglitz, J. y B. Greenwald. (2014). La creación de una sociedad del aprendizaje. Un nuevo enfoque hacia el crecimiento, el desarrollo y el progreso social. Paidós- Crítica. México.